

PT GENERAL MOTOR NUSANTARA

JL.KEBUN JERUK NOMOR 256 JAKARTA 67543-INDONESIA

TELEPON (021)43134-43256-43234

SURAT KUASA

NOMOR:2345/SK/GMN/X/16

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI,SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA:

**NAMA : GANDAWIJAYA
JABATAN : DIREKTUR UTAMA
NO TLP : 021-8954-333
ALAMAT : PT.GENERAL MOTOR NUSANTARA DI JL.KEBUN JERUK NO 256 JKT.**

MEMBERIKAN KUASA KEPADA PIHAK KEDUA:

**NAMA : DRS.NAWAWI AK
JABATAN : STAF MANAJER
NO TLP : 021-2343-111
ALAMAT : JAKARTA**

UNTUK MENGURUS SURAT KUASA DAGANG PT.GENERAL MOTOR NUSANTARA KEPADA DRA.SINTA AK(MANAJER KEUANGAN)DI KANTOR WILAYAH PERDANGAN DKI JAKARTA DAN DI DEPARTEMEN PERDAGANGAN RI.

DEMIKIANLAH SURAT KUASA INI KAMI BUAT UNTUK DI PERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

**DIREKTUR UTAMA
PT.GENERAL MOTOR NUSANTARA**

GANDAWIJAYA

TEMBUSAN :

- 1. DRS NAWAWI AK**
- 2. DRA SINTA AK**
- 3. ARSIP**

